

UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID

EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA

door Prof. Dr A. Mey

Elk streven naar internationale toenadering behoeft gemeenschappelijk begrip omtrent aangelegenheden van financiën en economie. De eerste pogingen tot een volkenbond in de wereld waren van een financier en econoom, Maximilien de Sully. Voor mij liggen de nummers 1 (Januari), 2/3 (Februari/Maart) en 6 (Juni 1953) van het in hoofde genoemde tijdschrift, waarvan ik de verwachting koester, dat het ertoe zal bijdragen, dat op zijn gebied het culturele contact tussen zijn eigen land, het onze en de Engelssprekende landen tot verdere ontwikkeling komt. De artikelen zijn in de drie talen; de Indonesische, de Engelse en de Nederlandse. Helaas ontbreken mij de nummers 4 en 5. De beide eerste echter zijn reeds voldoende om een indruk van dit tijdschrift te krijgen wat het beoogt en geven wil.

Het tijdschrift is naar de Indonesische Minister van Financiën, Zijne Excellentie Dr Sumitro Djojokadi Kusumo, in het voorbericht schrijft niet slechts een voortzetting van het vroegere „Maandblad voor Financiën”, maar stelt zich ten doel uiteenzettingen te geven betreffende de algemene en financiële problemen en de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken op deze gebieden; een en ander, zoals die voor de volken van Indonesië van belang zijn.

De eerste nummers geven grond voor de verwachting, dat het streven zal slagen. De Minister zelf opent — als één der redacteuren van het blad — de rij van beschouwingen met een artikel „The budget and its implications”, handelende over de saillante punten in de Nota omtrent 's lands financiën naar aanleiding van de aanbidding van de begroting 1953. Behalve de in zulk een document gebruikelijke vergelijkingen van de cijfers der budgetperiode met vorig jaar, vallen twee punten op, die zeer de moeite van kennismaken waard zijn, t.w.: „can monetary equilibrium and economic stability be maintained” en „the government budget and the nation's economic budget (national budget)”. De verdere artikelen van het eerste nummer handelen over de volgende onderwerpen:

belastingen en inflatie van het redactielid Mr B. H. Higgins,
de effectieve koers van de rupiah door W. Drees Jr., gasthoogleraar aan de Universiteit te Indonesia,

het probleem der internationale betalingen door Mr Ivar Roach van het Monetary Fund,

het betalingsbalans-mechanisme door Dr C. Scheffer, professor aan de Universiteit van Indonesië,

een project van een institutioneel kader voor de ontwikkeling van Indonesia door Mr R. Kövary,

liquiditeit en winsttransfers, door J. A. Burggraaff, accountant N.I.v.A., reorganisatie en herwaardering door Minzinga Zijlstra.

Voorts is er in opgenomen het rapport over de Indonesische betalingsbalans door de Minister van Financiën in December 1952 aan het Parlement voorgelegd.

Uit de inhoud van het volgende nummer wijs ik op de artikelen:

the central bank of Indonesia van Sumitro Djojokadi Kusumo,

financiële verhouding tussen regering en daerachs door J. de Bruine (te-

vens gevende een interessante vergelijking tussen de verhouding en die van bond en kantons in Zwitserland),
de internationale rijstconferentie van Bangkok (de rijstvoorziening een der centrale problemen van de Archipel) door P. B. Wiebold,
de huidige locale belastingwetgeving in Indonesia door H. Breen,
de administratie van cultuurondernemingen door J. A. Burggraaff,
de overdracht van een deel der „planning activities” van de regering naar zichzelf besturende instituten (als Indonesische, Chinese, Moslemistische Kamers van Koophandel, Ondernemersbond voor Indonesië) van Kövary,
Staatsboekhouding op hoger plan (naar aanleiding van mijn artikel in het M.A.B. in September en October 1952) door P. L. Ek.

Het zesde nummer bevat:

een bespreking van de verhouding de Staat en de centrale Bank (zijnde een oratie bij de aanvaarding van het hoogleraarschap in de monetaire economie) van Prof. Dr C. F. Scheffer,
een studie over de betekenis van het woord „pari” in verband met de verschillende omrekeningskoersen in de Indonesische obligaties door W. Drees Jr.,
een bespreking van de huidige Status van de exploitatie van delfstoffen in Zuid-Oost Azië,

Studies over:

de ruilvoet van Indonesië van A. Oudt,
de verdeling van de fiscale ontvangst over de daerachs van J. de Bruine,
de monetaire betalingsbalans door Prof. Scheffer,
de zout-onderneming door de heer Suwahjo,
de vermogensrechtelijke Staatsboekhouding als basis van efficiëntie-contrôle in openbaar bestuur door mijzelf.

Alles overziende kan men niet anders dan erkennen dat in het openingswoord Minister Sumitro terecht verwachtte, dat de aandacht gericht zou zijn op alle economische vraagstukken — in de ruimste zin — welke voor het Indonesische volk als geheel van belang zijn. Kennisneming van de inhoud doet 's Ministers hoop, dat de artikelen gebaseerd zouden zijn op diepgaande analyse, evenzo in vervulling gegaan. Helaas is het niet mogelijk om in ons blad — anders dan met enkele woorden — aan te geven welke onderwerpen behandeld zijn en van welke kwaliteit de artikelen zijn. Over het geheel acht ik alle artikelen — voor hen wier belangstelling op één der problemen gericht is — de moeite van kennisneming waard.

Letten wij nu nog op het financiële beleid dat uit de artikelen spreekt: het blad verschijnt n.l. in samenwerking met het Ministerie van Financiën en is dus — in beperkte mate misschien — zijn spreekbuis.

Wie de opzet en de inhoud der Nederlandse millioenen-nota's — sedert onze bevrijding — zich herinnert zal begrijpen met hoeveel belangstelling ik gezien heb uit het artikel in het eerste nummer welke de geest is, die uit Minister Sumitro's politiek spreekt. Ik citeer: „The drastic economics shown by the 1953 figures reflect the government's effort to keep the conditions for economic stability in mind: stability in the level of production and employment, stability of the general price-level (the costs of living in particular) and stability of foreign exchange rate. The maintenance of such combined stability is a sine qua non if we want to pursue

development at all". „But this sort of economic stability is quite incompatible with outlays and deficits of the magnitude as in 1952. With a view to prevailing conditions and mental attitudes within the administration as well as outside, it is not difficult to comprehend what a tedious task it was to reduce public outlays with Rp. 5 billion on nett-expenditures" (n.l. van 14.8 billion rupiahs tot 9.8 billions). De revenues daalden van 10.4 billion tot 8 (inclusief de ontvangsten van gouvernementsbedrijven), zodat indien alles zo verwerkelijkt wordt dit jaar de financiële positie van de Indonesische staat belangrijk beter kan worden.

Het onderscheid tussen de aard en de omvang van de exploitatiebegroting en die van de kapitaalbegroting ontbreekt uiteraard niet. De eerste, welke inhoud nader gedetailleerd wordt, sluit nog niet, omdat de tijd te kort was „to completely overcome the obstacles connected with an over-expanded administration". De tweede is nog belast in 1953 „with a number of commitments of the past". Er wordt naar gestreefd om de kapitaalbegroting 1954 te doen bestaan uit prioriteits-uitgaven voor een uitgebalanceerd „development-plan" (agricultural production, important industrial projects, highwayconstruction, migration and training for skills).

Over het monetair beleid en de verhouding tot de centrale bank zegt dezelfde auteur elders (in Februari/Maart-nummer) „The internal and external stability of a currency depends very much on monetary and fiscal policy. We have already witnessed that adverse cyclical reflections on the level of production and employment can be mitigated through a discriminate monetary policy integrated with counter-cyclical budgetine. It does not imply that economic fluctuations can or should exclusively be tackled by monetary means, but monetary policy remains an instrument of public policy that no government can afford to leave outside its control. No less important than aggregate production and aggregate income is the angle of an equitable distribution of income. It is here that corrections can be made by fiscal policy with a view to shifting money-income from one social group to another. Monetary policy, just as budgetary and fiscal policy, has become an instrument of public policy. If this is recognized, it only stands to reason that monetary policy must be the responsibility of government, as the body-executive of the community". „A such government should be the guardian of public interest". „If Government in a less-developed country does not play an active role in the process of economic development, everything would be left to the working of the economic forces of „free" enterprise. Whatever development may than take place, it will only benefit small groups of the upperstrata and result in greater inequalities of income".

Met deze citaten moge ik, als rubriek-redacteur voor de bedrijfshuishoudkunde in het openbaar bestuur het politiek beleid van Z.E. Sumitro Djajokadi Kusumo geschetst hebben.

Ik moge deze beschouwing besluiten met een citaat uit een artikel in no. 6 van de hand van de heer A. Oudt — directeur van het deviezen-instituut —, geschreven naar aanleiding van Dr Sumito's deviezennota van 13 December 1952 (opgenomen in no. 1 van het tijdschrift). In die nota wordt er (o.m. op basis van Gonggrijp's „Schets der economische geschiedenis van Nederlands-Indië") van uitgegaan, dat in de laatste 50 jaar de waarde der door Indonesia geëxporteerde grondstoffen in vergelijking met de waarde der door het land geïmporteerde industrie-producten met 40 % is gedaald, als gevolg o.m. van de ontwikkeling der

machtsverhoudingen tussen industriële en agrarische landen. Men denke aan de invloed van U.S.A. op rubber- en tinprijzen; aan internationale regelingen als de tarwe-overeenkomst e.d.; aan de invloed van de fabricage van vervangingsmiddelen als synthetische rubber.

Het vraagstuk van de rupiah-koers interesseert ook andere auteurs; men vergelijk het artikel van de heer Drees Jr.

De heer Oudt komt voorts — op grond van Colin Clark's analyse: „The economics of 1960” tot de conclusie, dat voor Indonesië voorshands de meest gunstige situatie zou zijn, indien de ruilvoet met behulp van internationale overeenkomsten op een stabiel ongewijzigd niveau zou kunnen worden gebracht. De argumenten, die Colin Clark aanvoert voor een belangrijke verbetering van de ruilvoet van de primaire productie, gelden naar 's Heren Oudt's analyse in het algemeen niet voor Indonesië. Voorzover de tendentie in de agrarische en minerologische sector om steeds tot uitbreiding over te gaan, verband houdende met het verschil in elasticiteit van vraag en aanbod van deze producten in vergelijking met de vraag en aanbodcurven der industriële producten (vgl. Colin Clark „Halfway to 1960”), heeft bijgedragen tot vermindering van de ruilvoet, bestaat geen aanleiding om in de toekomst een geringere invloed uit dien hoofde te verwachten. Toevoer van buitenlands vermogen voor uitbreiding der primaire productie is voorshands niet te verwachten; dit behoeft niet tot achteruitgang van de ruilvoet te leiden. Vermogensimport voor uitbreiding van de secundaire en tertiaire industrie is evenmin te verwachten. De mogelijkheden van de ontwikkeling van rubber- en petroleumproducten — voor de ruilvoet zeer belangrijk — zijn moeilijk te overzien. In een en ander en in enkele andere factoren ligt de reden om te veronderstellen, dat de factoren, welke in de laatste vijftig jaren tot vermindering van de ruilvoet hebben geleid, vermoedelijk ook verder — tot in de zestiger jaren — een rol zullen blijven spelen.

Naast dat van het besturend finantieel beleid hier een beeld van de analyse, waarop zich het — daarmee zo eng verbonden — monetair beleid oriënteert.

Het zal interessant kunnen zijn voor de lezers van ons blad om ook in den vervolge te worden ingelicht omtrent de publicaties in dit nieuwe tijdschrift. Wellicht kunnen wij onze lezers periodiek (minder omvangrijk dan bij deze kennismaking) over de inhoud van *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* in onze rubriek inlichten; misschien zelfs een enkele maal wederkerig als „gast-redacteur” kunnen optreden in elkaars kolommen. Een eerste stap daartoe is van de zijde der Indonesische redactie gedaan en heeft in mijn — bovengenoemd — artikel in no. 6 zijn effect gekregen.